

Tarihsel Bir Anlatının Gerçekliği: Bir Müderris Notunun Işığında Mahmûd Paşa Koleksiyonunda Kayıp Kitaplar ve Taklidî Mühürler*

**The Reality of a Historical Narrative:
Lost Books and Imitative Seals in the Mahmud Pasha
Manuscript Collection in the Light of a Mudarris's Note**

MEHMET KALAYCI

Ankara Üniversitesi.
(mehkala@gmail.com), ORCID: 0000-0002-9016-3123.

Başvuru/Submitted: 28.08.2025. Kabul/Accepted: 12.11.2025.

“ ” Kalaycı, Mehmet. “Tarihsel Bir Anlatının Gerçekliği: Bir Müderris Notunun Işığında Mahmûd Paşa Koleksiyonunda Kayıp Kitaplar ve Taklidî Mühürler.” *Zemin*, s. 10 (2025): 120-145.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17650015>.

* Yazıyı okuyup kıymetli geri bildirimlerde bulunan Eyüp Öztürk, Tuba Nur Umut, Mine Demirbilek ve Murat Er'e; yazı sürecinde zaman zaman değerlendirmelerine başvurduğum Berat Açıl'a bu vesileyle teşekkür etmek isterim.

Özet: Bu yazı, on yedinci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Ağazâde Halîl Efendi isimli bir müderrisin hâlen Mahmûd Paşa Koleksiyonunda 100 demirbaş numarada kayıtlı bulunan bir yazma eser üzerine düştüğü notu ele alır. Notta, Mahmûd Paşa'nın vakfı olmasına karşın bu statüsünden çıkarılan bir eserin tespit edilmesi ve söz konusu vakfiyeye kazandırılması yönünde kişisel tanıklığa dayalı detaylı bir tarihsel anlatı paylaşılır. Notun sonunda Halîl Efendi, anlatıyı okuyanlara kendisi hakkında zanda bulunmamaları ricasında bulunur. Anamlı bir olay örgüsüne sahip tarihsel bir anlatıya iliştilmiş bu uyarı, anlatının gerçekliğini belli ölçüde tartışmaya açar. Yazıda esasında bu husus ele alınmış ve Halîl Efendi'nin tarihsel anlatısının gerçekliği sorgulanmıştır. Bu noktada anlatı önce kendi iç tutarlığı ve ilişkili olduğu nüsha bağlamında tahlil edilmiştir. Sonrasında da nüshanın ait olduğu ve hâlen Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan koleksiyon, Mahmûd Paşa'nın vakıf mührü merkeze alınarak incelenmiş, benzer başka kayıpların olup olmadığı sorgulanmış, bu sayede de Halîl Efendi'nin notuna yansıyan tarihsel anlatının gerçekliği tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağazâde Halîl Efendi, Süleymaniye Kütüphanesi Mahmûd Paşa Koleksiyonu, Vakıf Mühürleri, Hâfız-ı Kütüb.

Abstract: This article examines a note written by a *mudarris* named Aghazâde Khalîl Efendi, who lived in the second half of the 17th century, on a manuscript that is still cataloged under inventory number 100 in the Mahmûd Pasha Collection. In the note, despite the manuscript being part of Mahmûd Pasha's *waqf* (charitable endowment), it is identified as having been removed from its original status, and a detailed personal account is shared regarding its retrieval and reintegration into the *waqf*. At the end of the note, Khalîl Efendi requests that readers refrain from making assumptions about him based on the content. This cautionary remark, attached to a historical narrative with a coherent plot, somewhat opens the discussion on the authenticity of the account. The article, in essence, addresses this issue and critically examines the historical reliability of Khalîl Efendi's narrative. At this point, the narrative is first analyzed in terms of its internal consistency and in relation to the manuscript it is associated with. Subsequently, the collection to which the manuscript belongs, currently housed in the Süleymaniye Library, is studied with Mahmûd Pasha's *waqf* seal as the focal point. The investigation seeks to determine whether there are other similar losses, and in doing so, attempts to assess the historical accuracy reflected in Khalîl Efendi's note.

Keywords: Aghazâde Khalîl Efendi, Süleymaniye Library, Mahmûd Pasha Collection, Waqf Seals, Hâfız al-Kutub.

Tarihsel bilgiler, yazma eserler söz konusu olduğunda birçok formda karşımıza çıkabilir. Metinle ilişkili veya metin dışı, resmî ya da kişisel, görsel yahut yazılı her bilgi, yazma eserlerin üretim ve dolaşım geçmişi açılan, doğrudan veya dolaylı birer anlatı penceresidir ve önemsenmeyi hak etmektedir. Ne var ki bu türden bilgiler ile gerçeklik arasındaki ilişkinin sorgulanması elzemdir. Bu ilişkiyi, biri “formun gerçekliği” diğeri de “anlatının gerçekliği” olmak üzere iki kısımda ele almamız mümkündür. İlki, fizikseldir ve bir bilginin ifade edildiği/kalba döküldüğü formların otantik olup olmadığını tartışmayı gerektirir. İkincisi ise dilsel ve bağlamsaldır; bu nedenle de bilgiye konu olan muhtevanın doğru olup olmadığına dair odaklanmayı gerekli kılar.

Tarihsel bir bilginin formunun gerçekliğini tahlil etmek görece kolaydır; çünkü yazı karakteri ve kâğıt şekli gibi fiziksel unsurların yanında tercih edilen kavram ve kelimelerin dönemsel analizi gibi hususlar formun tahlili konusunda sınırlı da olsa değerlendirmede bulunmayı mümkün kılabılır. Ancak tarihsel bir bilginin anlatısının gerçekliğini tahlil etmek pek de kolay olmaz. Zira burada bilgi ihbârlilik ile inşâilik arasında salınır ve ihtimaller çoğalır. Böyle olunca da anlatının belirli bir yaşanmışlığa dair objektif veya sübjektif bir bildirim mi olduğu veya bir yaşanmışlığın üstünü örtebilmek amacıyla manipülatif bir yaşanmışlık kurgusu mu olduğu her zaman kolayca ayırt edilemez.

Bu yazının hareket noktasını oluşturan tarihsel bir not, bu türden bir ikilem barındırır. Süleymaniye Kütüphanesi Mahmûd Paşa Koleksiyonu’nda Ekmelud-dîn el-Bâbertî’nin (ö. 786/1384) *Şerhu Meşâriki’l-Envâr*’ı olarak kayıtlı bulunan bir yazma eserin zahriye sayfasına Ağazâde Halîl isimli bir müderris tarafından düşülmüş olan not şu şekildedir:

Görsel 1: Ağazâde Halîl Efendi'nin notu.

(1) İşbu kitab-ı laṭif merhūm Mahmūd Paşa hazretlerinūn medresesinde müderris olanlara mevķūf olan kitāblardandır. Bilā Őek ve lā Őübhe. Bu ᥥaķır-i pūr-taķŐır (2) ya'nı Ağāzāde ᥥalīlū'l-faķır medrese-i mezbūrede beŐ sene müderris olup Sulṫān Meᥥmed vā'izi Velī Efendi merhūm ᥥāfız-ı kütüb idi. Kitābları yoķladuķda deftere (3) *Őerᥥ-ı MeŐāriķ li'l-Merhūm Ekmeluddīn* deyū taᥥrīr olunmuŐ, "bunı bize virin" didigimizde "otuz mücelled kitāb evimizde bizdedūr oraya teŐrīf idūn görūn" deyū (4) cevāb virdūkte, faķır daᥥı merhūmuñ evine varup kitābları gördūkte, bu kitābı anda görüp ba'deᥥı altı sene ķadar murūr itdūkte, medrese-i (5) merķūmede müderris olan efendilerden birinde bu kitābı gördüm. Bu maᥥalli ve āᥥirini kāģıdı iki Őaķ eyleyüp ma'ᥥūd mūhri iᥥrāc eylemiŐler. Lākin henūz (6) eŐeri ĝā'ib olmamıŐ. Faķır de aᥥvāli i'lām eyledūkte Efendi hazretleri "bir saᥥāfdan on beŐ ĝurūŐa aldım" deyū nizā'adan-soñra "ma'ķūl gelene, (7) Őeyᥥūlislām Efendi'ye ᥥālī/ᥥāfi (?) i'lām iderüm, anlar size cevāb virürler, ᥥattā İstānbūl'dan ma'zūl 'İsā Efendi hazretleri daᥥı medrese-i mezbūrede müderris (8) olduktan-soñra anlar daᥥı bir iki mücelled kitābını āᥥar yerde bulup cebren alup yine dolāba vaż' itdirmiŐler; bu da öylece olur" didigimizde (9) muᥥālefet itmeyüp ᥥaķire teslīm eyleyüp biz de "bir mütedeyyin kimse müderris olsa aña teslīm eylesek" dir iken ᥥālā aᥥ-i e'azzimiz Yūsuf Efendi müderris (10) olmaĝla kemāl-i merᥥebe-i diyānetine i'timāden kendūlere teslīm olunmuŐdur. Eyyuᥥe'n-nāzırūn lā-taᥥunnū 'aleyye, fe-inne ba'da'z-zāmi iŐmun.¹

Not, Ağāzāde ᥥalīl isimli bir müderrisin, ĝörev yaptıĝı medresenin müderrisleri için vakfedilmiŐ ve ilgili medresenin kitaplarından sorumlu ᥥāfız-ı kütübün ihmali nedeniyle kaybolmuŐ bir kitabı, aradan epeyce bir zaman geĥmiŐ ve vakıf olduĝuna dair nüŐha üzerindeki izler silinmiŐ olmasına raĝmen fark etmesini ve kitabın ait olduĝu vakfiyeye kazandırılması yönünde zorlayıcı bir ĥaba sarf etmesini anlatmaktadır. Müderrisin dikkati ve sonrasında gösterdiĝi ĥaba, vakıf malına yönelik kiŐisel bir hassasiyeti yansıtmaktadır. Bununla birlikte notun "Ey [bu nota] bakanlar! Hakkında zanda bulunmayın, zira zannın bir kısmı ĝünahtır." Őeklinde ifade edilebilecek son cümlesi, notta dile getirilenlerin sıᥥhhati noktasında bir tereddūt uyandırmaktadır. Bir vakıf malına sahip ĥıkma yönünde nota yansıyan yüksek öĝgüven, bu son cümle ile yerini kuŐkulu bir tavra bırakmakta, nottaki anlatımın gerĥekliĝine dair bazı soru iŐaretlerinin oluŐmasına neden olmaktadır. Bu yazıda bu husus merkeze alınmuŐtur; bu kapsamda olmak üzere ilgili not, muᥥtevasında yer alan isimler üzerinden baĝlamsal bir okumaya tabi tutulmuŐ, nota yansıyan iddianın notun bulunduĝu nüŐha ile ve Mahmūd Paşa Koleksiyonu ile iliŐkisi tahlil edilmiŐtir.

1 Ekmeluddīn el-Bābertī, *Őerᥥu MeŐāriķi'l-Envār*, Süleymaniye Kütüphanesi-Mahmut Paşa 100, 1a.

Notun Tarihsel Bağlamına Dair

Ağazâde Halîl isimli müderris tarafından düşünülmüş notu birkaç açıdan değerlendirilmek mümkündür. İlki, nota yansıyan şahıs merkezli bilgilerin gerçekliğine dair bağlamsal bir değerlendirmedir. Böylesi bir değerlendirme, aynı zamanda notun ne zaman yazıldığına ilişkin de dolaylı bir veri imkânı oluşturacaktır. Notta her biriyle ilgili kısmi de olsa bir görev tanımı yapılmış olması, bu tanımların da Mahmûd Paşa Medresesi² odaklı keşşiyor olması iz sürebilmeyi nispeten kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında notta, notun sahibi Ağazâde Halîl dışında, Velî Efendi, Îsâ Efendi ve Yûsuf Efendi'nin adları kayıtlıdır.

Notun sahibi Ağazâde Halîl Efendi, *eş-Şekâ'ik* zeyillerinde Çâker Ağazâde Halîl Efendi başlığı altında biyografisi paylaşılan kimse olmalıdır. Buna göre o, 1051 (1641) yılında başladığı görev hayatında 1062'de (1652) Şîrvânî Ahmed Efendi yerine Mahmûd Paşa Medresesine atanmış, aynı medresede olmak üzere 1064'te (1654) mûsıla-i Süleymâniye ve 1067'de (1656) da hâmis-i Süleymâniye rütbelerini elde etmiştir. 1067'de (1657) İzmir kadılığı görevine getirilene kadar da Mahmûd Paşa Medresesindeki filî görevini sürdürmüştür. Sonrasında da Manisa ve Üsküdar kadılıklarına getirilmiş ve 1089'de (1678) vefat etmiştir.³ Diğer isim olan Velî Efendi ise "Şeyh Velî Efendi" başlığı altında hakkında kısaca biyografik bilgi paylaşılan kişi olmalıdır. Buna göre kendisi Kadızâde Mehmed Efendi'den (ö. 1045/1635) tahsil görmüş, 1032'de (1622) de onun yerine Sultan Selim Han Camiine vaiz olarak atanmıştır. 1052 (1642-1643) yılında Abdulahad Efendi (ö. 1061/1651) yerine Sultan Mehmed Han Camii vaizliğine getirilmiş, 1065 (1655) yılındaki vefatına kadar da bu görevini sürdürmüştür. Vefatından sonra da yerine Üstüvani Mehmed Efendi (ö. 1072/1661) vaiz olmuştur.⁴

Notta ismi geçenlerden Îsâ Efendi, büyük ihtimalle Bosnevî Îsâ Efendi başlığı altında biyografisi paylaşılan kişidir. 1046/1637'de başladığı müderrislik görevi kapsamında İstanbul haricinde ve dâhilinde çeşitli görevlerde bulunmuş,

² Vakfiyesinde medresenin paye bakımından ellili olduğu; buna göre müderrise elli, muide beş ve talebeye otuz akçe verildiği; 1063 (1652-1653) yılında da medresenin altmışlı payesine yükseltildiği belirtilmiştir. Bkz. Cahit Baltacı, *XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri* (İstanbul: İFAV, 2005), 2:545-546.

³ Şeyhî Mehmed Efendi, *Vekâyi'u'l-Fuzalâ*, haz. Ramazan Ekinci (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2018), 2:1137-1138.

⁴ Şeyhî, *Vekâyi'u'l-Fuzalâ*, 2:1344, 1353.

1057'de (1647) Sarı Alizâde Mehmed Efendi yerine Mahmûd Paşa Medresesine müderris olarak atanmıştır. Buradaki görevini bir buçuk yıl kadar sürdürmüş, 1058'de (1648-1649) Üsküdar Valide Medresesine görevlendirilmiştir. 1061'de (1651) Selanik kadılığı ile kadılık görevine başlamış, bu kapsamda icra ettiği çeşitli görevlerden sonra 1074'te (1663) İstanbul kadılığına getirilmiş ve 1075'te (1665) bu görevinden azledilmiştir.⁵ Notta ismi geçen son isim Yûsuf Efendi ise Karamânî Yûsuf Efendi olsa gerektir. 1065'te (1655) Sâ'dî Efendi Medresesi'yle başladığı müderrislik görevi boyunca İstanbul'da farklı pek çok medresede görev yapmış, 1077'de (1667) Uzun Ali Efendi yerine Mahmûd Paşa Medresesinde müderrislik görevine getirilmiştir. Üç sene bu görevi sürdürdükten sonra Aya-sofya Medresesi'nde müderris olmuş, 1081'de (1671) vefat etmiştir.⁶

Notta adı geçen şahıslarla ilgili bu bilgiler, hem nota konu olan hususların hangi tarih aralıklarında yaşandığına hem de Ağazâde Halîl'in bu notu ne zaman yazdığına dair bir tahminde bulunmayı kolaylaştırmaktadır. Notun giriş kısmındaki bilgiler, Ağazâde Halîl Efendi ile Velî Efendi arasındaki kesişmenin tarihini tespiti imkân tanımaktadır. Halîl Efendi'nin Mahmûd Paşa Medresesine müderris olduğu tarih 1062 Şabân'ıdır (Temmuz-Ağustos 1652). Onun Mahmûd Paşa Medresesindeki kitapların kayıtlı olduğu defteri, müderris olduktan hemen sonra mı yoksa bilahare mi gözden geçirdiği belli değildir. Velî Efendi'nin 1065 Şabân'ında (Haziran-Temmuz 1655) vefat edene kadar Sultan Mehmed Camii vaizliği görevinde kaldığı dikkate alındığında Halîl Efendi'nin defteri incelemesi ve bilahare Velî Efendi'nin evini ziyaret etmesi bu tarihten önceki bir tarihte gerçekleşmiş olmalıdır. Notun devamında yer alan "ba'dehü altı sene kadar murûr ittikte, medrese-i merķūmede müderris olan efendilerden birinde bu kitâbı gördüm." şeklindeki ifade, bu olayın üzerinden altı sene geçtikten sonra Halîl Efendi'nin kitabın farkına vardığını göstermektedir. İster görev başlangıcı ister Velî Efendi'nin vefat tarihi esas alınsın, kitabı Mahmûd Paşa Medresesindeki müderrislerden birinin elinde gördüğü tarihte Halîl Efendi, artık Mahmûd Paşa Medresesinde müderris değildir. Bu durumda bu görevden ayrılması sonrasında Mahmûd Paşa Medresesine müderris olarak atanan kişilerden birinin notta isim vermeden atıfta bulunduğu ve kitap konusunda tartıştığı kişi olması ihtimal dâhilindedir. Bu kişinin, kendisinden boşalan göreve atanan Çıracızâde

5 Şeyhî, *Vekâyi' u'l-Fuzalâ*, 2:1242.

6 Şeyhî, *Vekâyi' u'l-Fuzalâ*, 2:1017.

Efendi⁷ ya da 1069'da (1658) Çıracızâde Efendi yerine getirilen Kara Süleymân Efendi veya 1070'de (1660) Kara Süleymân yerine getirilen Müyesserzâde Mehmed Efendi⁸ veyahut 1071'de (1661) Müyesserzâde yerine getirilen Örekezâde Ahmed Efendi⁹ isimlerinden biri olması muhtemeldir.

Halîl Efendi, Mahmûd Paşa'nın vakfiyesi kapsamında olduğu gerekçesiyle yukarıdaki isimlerden birinden zorla kitabı teslim almış, Yûsuf Efendi Mahmûd Paşa Medresesinde müderris olana kadar da kitap kendisinde kalmıştır. Yûsuf Efendi'nin Mahmûd Paşa Medresesindeki görev başlangıcı 1077 Ramazan'ı (Şubat-Mart 1667) olduğuna göre, bu durumda kitabın on yıl kadar bir süre Halîl Efendi'de olduğu ve sonrasında ilgili medresenin müderrisi olarak Yûsuf Efendi'ye teslim edildiği anlaşılabilir. Muhtemelen Halîl Efendi'nin notu yazdığı tarih de 1077 (1667) sonrasına denk gelmektedir; nitekim notta Îsâ Efendi'den bahsederken "İstanbul'dan ma'zûl" ifadesini kullanması bunu desteklemektedir. Îsâ Efendi'nin bu görevden azli ise 1075 (1665) yılında gerçekleşmiştir.

Birbiriyle bir noktada kesişen bu bilgiler, Halîl Efendi'nin notuna yansıttığı olayın belirli bir tarihsel bir gerçekliğe sahip olduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir. Buna göre Halîl Efendi, görev yaptığı bir medresede, bu medresenin müderrisleri için vakfedilmiş kitaplar için bir duyarlılık sergileyen, buradaki görevinden ayrılması sonrasında bile bu duyarlılığı sürdüren ve ilgili vakfiyeden çıktığını tespit ettiği bir kitabın tekrar vakfiyeye döndürülmesi için de cüretkâr bir tavır ortaya koyan bir kimse olarak öne çıkmaktadır. Buna karşın notun sonunda onun niçin "Ey [bu nota] bakanlar! Hakkımda zanda bulunmayın, zira zannın bir kısmı günahdır." şeklinde, üstelik kendisini de zan altında bırakacak bir ricada/uyarıda bulunma ihtiyacı hissettiği anlaşılabilir. Bu noktada notun yazılı bulunduğu *Şerhu Meşâriki'l-Envâr* nüshasına ve ait olduğu öne sürülen Mahmûd Paşa Vakfiyesine odaklanmak anlamlı olabilir.

Notun Bulunduğu ve Konu Edindiği Nüshaya Dair

Halîl Efendi, notun başlangıcında bu nüshanın merhum Mahmûd Paşa'nın medresesinde müderris olanlara vakfedilmiş kitaplardan olduğuna dikkat çekmekte ve bunda hiçbir şek ve şüphenin söz konusu olmadığını altını çizmektedir. Kendisi

7 Şeyhî, *Vekâyi'u'l-Fuzalâ*, 1:927.

8 Şeyhî, *Vekâyi'u'l-Fuzalâ*, 1:859.

9 Şeyhî, *Vekâyi'u'l-Fuzalâ*, 3:2096.

bu nüshayı ilgili medresedeki kitaplardan sorumlu hâfız-ı kütüb Velî Efendi'nin evinde görmüş, aradan altı yıl geçtikten sonra da aynı medresede görevli bir müderrisin elinde nüshaya tekrardan rastlamıştır. Ancak ilgili vakfiye kapsamındaki eserlerin zahriye sayfası ve hatimesinde yer alan Mahmüd Paşa'nın mührünün üzerinin kâğıt yapıştırılarak kapatıldığını, buna rağmen sondaki mührün izinin aynı yaprağın ters yüzüne geçtiğini fark etmiştir. Notu nüshanın zahriye sayfasına yapıştırılmış kâğıt üzerine yazmış, hatimeye yapıştırılan kâğıt üzerine de normalde olması gereken yere Mahmüd Paşa'nın mührünün suretini çizmiştir. Halîl Efendi, mührün içerisine de "mühür bu maḥalledir, şekli budur; bir evvelindedir, bu da āḫirindedir, cemī'an" şeklinde bir not¹⁰ düşmek suretiyle, kendi notunda dile getirdiği iddiayı temellendirmek istemiştir. İlgili mührün eseri ve bunun tam arka karşılığına Halîl Efendi'nin çizdiği mühür sureti şu şekildedir:

Görsel 2: Mahmüd Paşa'nın mührünün izi ve Ağazâde Halîl Efendi'nin çizdiği mühür sureti.

Notun zahriye sayfasında kayıtlı bulunduğu nüsha, Radiyyuddîn es-Sâgânî'nin (ö. 650/1252) *Meşâriku'l-Envâr* adlı hadis eserine Ekmeluddîn el-Bâbertî'nin yazdığı şerhin bir nüshasıdır. Bozuk bir nesih hattıyla yazılmış olan nüshanın istinsah kaydı bilgisi şu şekildedir:

Görsel 3: Nüshanın istinsah kaydı.

10 el-Bâbertî, *Şerhu Meşâriku'l-Envâr*, 291b.

Kayıtta nüshayı yazan kişinin adı Hâcî Mahmûd Şâh b. Şalâr? b. Dâvûd el-Ânî olarak geçmektedir; buna karşın istinsah tarihi bilgisi net değildir. En belirgin olanı, istinsahın Ramazân ayında ve Pazartesi günü gerçekleştirildiğidir. Yıl bilgisi ise 703 (1304) veya 903 (1498) olarak iki türlü okumaya imkân tanımaktadır. Kayıtta geçen “şemâniyete yevm” ifadesi -eğer bir yanlış yazım değilse- istinsahın sekiz günde tamamlandığını ifade etmektedir. Bu durumda ilgili kaydı “Bu nüsha sekiz günde olmak üzere, Nebimizin (s.a.v) hicretinin 703. (903) yılında Ramazan-ı şerif ayında Pazartesi günü tamamlandı.” şeklinde tercüme etmek mümkündür.¹¹ Eserin yazarı el-Bâbertî’nin 786 (1384) yılında vefat ettiği göz önünde bulundurulduğunda istinsah tarihinin 703 (1304) olma ihtimalini doğrudan elemek gerekecektir. Bu durumda istinsah tarihinin Ramazan 903 (Nisan 1498) olma ihtimali, yegâne alternatif olarak kalmış olmaktadır. Ancak bu ihtimal birbiriyle bağlantılı iki soruyu beraberinde getirmektedir: İlki, bu ihtimalin Mahmûd Paşa’nın 878 (1474) yılında vefat ettiği, vakfiyesini de vefatından bir yıl önce oluşturduğu yönündeki bilgiyle örtüşmüyor oluşudur; vefatından yirmi beş yıl sonra istinsah edilmiş bir nüshada onun mührünün bulunması ne ölçüde mümkündür? Ağazâde Halîl Efendi’nin nota yansıttığı tanıklığı ve mühre ilişkin mütalaası olmasa, nüshanın Mahmûd Paşa’nın vakfettiği eserlerden biri olduğunu ispat edecek başka bir karine mevcut değildir. Bu ise ikinci soruyu sormaya imkân tanımaktadır: Acaba Halîl Efendi, gerçekte Mahmûd Paşa’nın vakfiyesi kapsamında olmayan bir eseri öyleymiş gibi göstermiş veya göstermek istemiş olabilir mi? Böyle bir ihtimal sadece mümkün olarak kalmamakta, belki de Halîl Efendi’nin notunun sonundaki “hakkımda zanda bulunmayın” şeklindeki ricasını veya uyarısını daha anlamlı hâle getirmektedir.

Anlaşılabileceği üzere nüshanın istinsah tarihinin 903 olarak okunma ihtimali, Halîl Efendi’nin anlatısının gerçekliğinin sorgulandığı bir noktada oldukça kritik bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bunu bir ihtimalin ötesine taşımak ve istinsahın gerçekten 903 olup olmadığını tespit etmek mümkün müdür? Aynı müstensih eliyle yazılmış başka nüshaların olup olmadığının tetkiki, belki de

¹¹ el-Bâbertî, *Şerhu Meşâriki’l-Envâr*, 291b. İstinsah tarihi, 1296 (1878-79) yılındaki sayım defterinde de 903 (1498) olarak kaydedilmiş olup, katalog bilgilerinde de hâlen 8 Ramazân 903 (8 Nisan 1498) olarak kayıtlıdır. Bkz. *Mahmud Paşa Medresesi Kütüphanesi ve Rüstem Paşa Kütüphanesi Defteri* (Dersaadet: Bab-ı Âli Caddesinde 20 Numaralı Matbaa, 1311 [1893-94]), 7; <https://portal.yek.gov.tr/works/detail/304746>.

meseleyi aydınlatacaktır. Bu noktada şanslı olduğumuzu belirtmek gerekir, zira ilgili müstensihin hattıyla birkaç eser tespit edilebilmektedir. Bunlardan biri yine Mahmûd Paşa Koleksiyonu içerisinde ve Hâfızuddîn en-Nesefî'nin (ö. 710/1310) *Keşfu'l-Esrâr*'ının bir nüshasıdır. Müstensih, adını Hâcî Mahmûd Şâh b. Salâr b. Dâvûd el-Hâcî et-Turhânî/Tarhânî olarak kaydetmiş, ancak istinsah tarihi bilgisini paylaşmamıştır.¹² Müstensihin istinsah tarihi bilgisi paylaştığı nüshalar içerisinde ilk zikredilebilecek olanı İbnu'l-Hâcib'in (ö. 646/1249) *el-İdâh fi Şerhi'l-Mufaşşal* adlı eserinin bir nüshasıdır. İstinsah kaydında nüshanın yazımının Hâcî Mahmûd Şâh b. Dâvûd b. Salâr el-Ânî tarafından 786 Cemâziyelülâ'sının sonunda (20 Temmuz 1384) tamamlandığı belirtilmiştir.¹³ Benzer tarzda bir başka eser, Cemâluddîn Nukrekâr en-Nîşâbûrî'nin (ö. 766/1375) *Şerhu Lubbi'l-Elbâb*'ıdır. Müstensih buradaki istinsah kaydında ismini Hâcî Mahmûd Şâh b. Salâr b. Hâcî Dâvûd el-Ânî olarak vermiş ve nüshanın istinsahını 788 Muharrem'inde (Şubat/Mart 1386) tamamladığını belirtmiştir.¹⁴ Diğer bir eser Muhyiddîn el-Bûnî'nin (ö. on ikinci yüzyıl) '*Alemu'l-Hudâ ve Esrârü'l-İhtidâ*'sıdır; bunun da istinsahı Mahmûd Şâh b. Salâr b. Dâvûd el-Ânî tarafından 798 Receb'inin 10'unda (19 Nisan 1396) Mısır'da tamamlanmıştır.¹⁵ Her ne kadar istinsah tarihi bilgisi paylaşmasa da aynı müstensih eliyle yazılmış bir başka eser de Adududdîn el-Îcî'nin *el-Mevâkıf*'ının bir nüshasıdır. Müstensih burada ismini Hâcî Mahmûd Şâh b. Salâr b. Dâvûd el-Ânî olarak kaydetmiştir.¹⁶

Yukarıdaki eserlerden el-Bûnî'nin '*Alemu'l-Hudâ*'sının hatimesinde istinsah kaydının hemen kenarında yer alan bir mukabele ve tashih notuna meseleyi daha kesinleştirme adına ayrıca dikkat çekmek gerekir. Eyyûb b. Kutlubek el-Hanefî tarafından yazılmış olan notta, mukabele ve tashih işinin Mısır Kahire'sindeki es-Seyfiyyetu's-Sîrğatmışîyye Medresesinde 798 Zilhicce'sinin 17'sinde (21 Eylül 1396) tamamlandığı belirtilmiş ve mukabeleye esas teşkil eden kaynak nüsha hakkında bazı bilgiler paylaşılmıştır.¹⁷ Mukabele notunu yazan Eyyûb b. Kutlubek el-Hanefî'nin de aynı dönemde Antep'te Şerfiyye Medresesinde

12 Hâfızuddîn en-Nesefî, *Keşfu'l-Esrâr fi Şerhi'l-Menâr*, SK-Mahmud Paşa 164, 196b.

13 Cemâluddîn İbnu'l-Hâcib, *el-İdâh fi Şerhi'l-Mufaşşal*, SK-Nuruosmaniye 4611, 244b.

14 Cemâluddîn Nukrekâr en-Nîşâbûrî, *Şerhu Lubbi'l-Elbâb*, SK-Hacı Beşir Ağa (Eyüb) 88, 265b.

15 Muhyiddîn el-Bûnî, '*Alemu'l-Hudâ ve Esrârü'l-İhtidâ*', SK-Reşid Efendi 590, 130b.

16 Adududdîn el-Îcî, *el-Mevâkıf*, SK-Fatih 3161, 233a.

17 el-Bûnî, '*Alemu'l-Hudâ*', 130b.

ve Kahire’de Sîrğatmışıyye Medresesinde birkaç eseri istinsah ettiği tespit edilebilmektedir.¹⁸

Bu bilgiler, Hâcı Mahmûd Şâh isimli müstensihin on dördüncü yüzyılın sonlarında Mısır’da bulunduğunu ve birden fazla eseri istinsah ettiğini ortaya koymaktadır. Bu durumda Halîl Efendi’nin notunun yer aldığı *Şerhu Meşâriki’l-Enwâr* nüshasındaki tarihte bir karışıklık olması kuvvetle muhtemeldir; zira 903 tarihi, müstensihin istinsah ettiği diğer eserlerdeki tarih aralığıyla uyumlu değildir. İstinsah tarihindeki yıl bilgisinin 803 yerine yanlışlıkla 903 olarak yazılmış olması ihtimal dâhilindedir ki bu 798 (1396) yılında istinsahta bulunduğu tespit edilen biri için uzak bir ihtimal değildir. Bu ihtimal doğrultusunda istinsahın 803 Ramazân’ında (1401) bir pazartesi günü gerçekleşmiş olması öngörülebilir. Böylesi bir öngörü ise nüshanın Mahmûd Paşa’nın mührünü taşıma ve ilgili vakfiyede yer alma olasılığını artırmakla kalmamakta, aynı zamanda Halîl Efendi’nin notunun tarihsel gerçekliğini de teyit etmektedir. Bununla birlikte onun notunun sonunda kendisi hakkında zanda bulunulmaması yönündeki rica veya uyarısının sebebi hâlâ askıdadır. Belki nüshanın ait olduğunu ileri sürdüğü Mahmûd Paşa Koleksiyonuna dair bir tetkik, bu yönde anlamlı cevaplar bulmaya imkân tanıyacaktır.

Nüshanın Yer Aldığı Kütüphaneye/Koleksiyona Dair

Ağazâde Halîl Efendi, Mahmûd Paşa Medresesinde görev yapan pek çok müderris gibi, bu medresedeki kütüphaneden öncelikle yararlanma hakkına sahiptir. Kendisinin notta dile getirdiği üzere, Mahmûd Paşa bu kitapları kurduğu medresenin müderrislerine vakfetmiştir. Bu durum, kitaplara sahip çıkılması

¹⁸ Bu eserlerden biri Hâcı Mahmûd Şâh’ın istinsah ettiği eserlerden olan İbnü’l-Hâcib’in *el-İdâh*’ıdır ve yine Mahmûd Paşa Koleksiyonunda yer almaktadır; Mahmûd Paşa’nın Hasköy’deki medreseye vakfettiği eserlerden biri notunun bulunduğu nüshada müstensih, ismini Eyyûb b. Kutlubek b. Yabyâ b. Hasen el-Hanefî olarak paylaşmış ve istinsahı 789 Zilhicce’sinin 9’unda (21 Aralık 1387) Kahire’de Sîrğatmışıyye Medresesi civarında tamamladığını belirtmiştir (İbnü’l-Hâcib, *el-İdâh fi Şerhi’l-Mufaşşal*, SK-Mahmud Paşa 359, 207b). Aynı müstensih eliyle istinsah edilmiş bir başka eser Kutbuddîn eş-Şîrâzî’nin (ö. 710/1311) *Şerhu Miftâhi’l-‘Ulûm*’unun bir nüshası olup, 784 Şabân’ının 28’inde (6 Kasım 1382) Antep’te Şerefiyye Medresesinde istinsahı tamamlanmıştır (eş-Şîrâzî, *Şerhu Miftâhi’l-‘Ulûm*, SK-Hacı Beşir Ağa 567, 290b). Bu çerçevede paylaşılabilir son örnek ise Şemsuddîn İbnü’s-Sâ’îğ’in (ö. 776/1375) iki eserinin bulunduğu bir nüshadır. Bunlardan ilki, 791 Zilhicce’sinin 25’inde (15 Aralık 1389), diğeri ise 789 Şevvâl’inin 3’ünde (17 Ekim 1387) Kahire’de Sîrğatmışıyye Medresesi civarında istinsah edilmiştir. Bkz. İbnü’s-Sâ’îğ, *Şerhu Kaşîdeti’l-Burde*, SK-Laleli 1799, 66a; *Şerhu Kaşîdeti’l-Bed’i’l-Emâli*, SK-Laleli 1799, 113b.

noktasında ilgili kütüphanenin hafız-ı kütübünün yanı sıra müderrislere de dolaylı bir sorumluluk yüklemiştir.¹⁹ Ancak kütüphanenin Halîl Efendi'nin Mahmûd Paşa Medresesinde müderris oluşuna kadar geçen yaklaşık iki asırlık tarihinde buradaki kitapların, müderrislerin veya talebelerin kullanım hakkı ile hafız-ı kütüblerin ve müderrislerin sorumlulukları arasında gidip geldiği açıktır. En azından Halîl Efendi'nin notuna yansıyanlar bunu kendi şahsı ve İsâ Efendi özelinde örneklemektedir.

Kütüphanenin adını aldığı Mahmûd Paşa, Sultan II. Mehmed'in (ö. 886/1481) uzun süre vezirliğini ve veziriazamlığını yapmış; askeri, siyasi ve ictimai pek çok görevde bulunmuş, Fetih sonrası süreçte İstanbul'da ve başka yerlerde yaptırdığı imar faaliyetlerinin yanı sıra ilim ve sanat erbabıyla olan yakın ilişkisiyle de şöret bulmuştur.²⁰ İstanbul'da yaptırdığı ve pek çok birimden oluşan külliye,²¹ onun imaretleri içerisinde en fazla öne çıkmıştır. Külliye içerisindeki medresede görev yapan müderrisler ile tahsil gören öğrencilerin kullanımını için bir kütüphane tesis ettirmiştir. Bu kütüphane, kuruluş devrinde kurulmuş kütüphanelerden biri olması, erken dönem Osmanlı ilim geleneğinin üzerine kurulu olduğu temel metinleri içermesi ve Mahmûd Paşa'nın kendi bağışladığı eserleri ihtiva ediyor olması bakımından oldukça önemlidir.²² Ancak

19 Mahmûd Paşa Medresesinde görev yapan kimi müderrislerin buradaki görevleri sırasında kitabın mütalaası merkezli veya dua talebi içerikli olarak yazdıkları notlara rastlanmaktadır. Bunlar için bkz. no. 78, 1a; no. 109, 1a; no. 110, 1a; no. 225, 1a; no. 302, 11a.

20 Şehabeddin Tekindağ, "Mahmud Paşa," *TDVİA* (Ankara: TDV, 2003), 27:276-378.

21 Filiz Gündüz, "Mahmud Paşa Külliyesi," *TDVİA* (Ankara: TDV, 2003), 27:380-381.

22 Kütüphanede hâlen oldukça kıymetli eserler mevcuttur ve bu bakımdan ayrı bir tetkiki hak etmektedir. Çoğu on beşinci yüzyılın ilk yarısına tarihli eserlerin bulunduğu kütüphanede on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllardan da önemli eserler yer almaktadır. Sonunda çok sayıda kıraat, sema ve tıbak kayıtlarının mevcut olduğu et-Tirmizî'nin *el-Câmi' u's-Şâhih*'inin 655 (1257) tarihli nüshası (no. 130); sonunda Harizm ve Saray'da vefat etmiş bazı Hanefî âlimlerin vefat tarihlerinin not edildiği Necmuddîn en-Nesefî'nin *Şerhu'l-Manzûme fi'l-Hilâfiyyât*'ının 593 (1197) tarihli nüshası (no. 196); Burhânuddîn el-Mutarriżî'nin öğrencisi Ebû'l-Mefâhîr el-Âdemî el-Hârezmî'nin Ebû'l-Hasen el-Hamevî için yazdığı 619 (1222) tarihli icazetin bulunduğu el-Mutarriżî'nin *el-Muğrib*'inin nüshası; 752 (1351) yılında İznik'te Emir Orhan'a ait medresede istinsah edilmiş es-Sâğâni'nin *Meşâriku'l-Envâr*'ının nüshası (no. 140, 166b); Alâ'uddîn es-Sîrâmî için Sa'duddîn et-Teftâzânî'nin Harizm'de kendi hattıyla kaleme aldığı 776 (1374) tarihli bir icazetin bulunduğu *Hâşiye 'alâ Şerhi Muhtaşari'l-Muntehâ* nüshası (no. 154, 1a); Mollâ Fenârî'nin *Tefsîru'l-Fâtiha*'sının müellif hattı olması kuvvetle muhtemel nüshası (no. 9);

detaylı vakfiyeler yoluyla gerek kütüphanede mevcut olan eserlerin listelenmesi gerekse kütüphane görevlilerinin sayı ve görev tanımlarının tek tek zikredilmesi şeklinde belirginleşen on sekizinci yüzyıl Osmanlısındaki kütüphanecilik faaliyetiyle kıyaslandığında Mahmûd Paşa'nın kütüphanesi tıpkı Sahn-ı Semân ve Ayasofya medreselerindeki müderrisler için Sultan II. Mehmed döneminde oluşturulan ve zamanla bağışlarla genişleyen kütüphaneler gibi esnek bir vakıf çerçevesine sahiptir. Bu nedenle de beklendiği ölçüde iyi korunamamıştır. Nitekim kütüphanedeki kitapların maruz kaldığı tahribatın, on sekizinci yüzyıldaki bazı arşiv kayıtlarına yansdığı tespit edilmiştir ki bu kayıtlardan gerek kitap sayımı gerekse kitapların tamiri yönünde çeşitli girişimlerde bulunduğu anlaşılmaktadır.²³ Ancak Ağazâde Halîl Efendi'nin bu yazıya konu olan notu, daha öncesinde de kütüphanede işlerin pek yolunda gitmediğini ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir.

Mahmûd Paşa'nın *Vakfiye*'sinin 953 (1546) tarihli *İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri*'ne kaydedilen özetinde İstanbul'daki ve Hasköy'deki medrese için vakfedilen kitaplar, belirli kategoriler altında sıralanmış ve her bir kategoride cilt adedi belirtilmiştir. Buna göre vakfiyede “kütüb-i maşûşa bi-medrese-i İstanbul” başlığı altında 23 cildi tefsir, 31 cildi hadis, 11 cildi hadis usulü, 13 cildi fıkıh usulü, 49 cildi fıkıh, 35 cildi Arap dili, 9 cildi mantık, 13 cildi hikmet ve 11 cildi dua alanında olmak üzere toplamda 195 cilt kitap söz konusudur. “Kütüb-i maşûşa bi-medrese-i kırye-i Hâş” başlığı altında ise tefsir 8, hadis 11, hadis usulü 6, fıkıh usulü 10, fıkıh 17, Arap dili 17, mantık 8, hikmet 3 ve heyet 4 cilt olmak üzere toplamda 84 cilt eser vakfedildiği kayıtlıdır.²⁴ Ağazâde Halîl

zahriyesinde “bu nüshanın ekşeri gâlibâ Fâzıl-ı Rûm Hıcazâde haftıdır.” şeklinde bir notun yer aldığı et-Teftâzânî'nin *Hâşiye 'alâ'l-Keşşâf*'ının nüshası (no. 62, 1a); Sultan Mehmed b. Alâ'uddin Karaman'ın isteği ile onun kütüphanesi için istinsah edilmiş el-Gazâlî'nin *el-İhya'*'ının iki ciltlik bir nüshası (no. 266, 267); zahriyesinde “Mahmûd Paşa'nın mütalaası için” şeklinde bir bilginin yer aldığı Mollâ Musannifek'in *Hâşiye 'alâ Kısmi's-Sâliş mine'l-Miftâh*'ının nüshası (no. 335, 1a); Mahmûd Paşa için bir hediyeye notunun yer aldığı et-Teftâzânî'nin *el-Muṭavvel*'inin nüshası (no. 345, 1a) ile Mahmûd Paşa'nın talebi üzerine yazıldığı belirtilen ve bu talep bildiriminde Mahmûd Paşa için “ez-Zeynî” nitelemesinin kullanıldığı Muhyiddîn el-Kâfiyeci'nin et-*Teyşir li-Kavâ'id* ‘İlmi’-t-*Tefsir*'inin nüshası bu noktada öne çıkan bazı eserlerdir.

23 İsmail E. Erünsal, “Mahmud Paşa Kütüphanesi,” *TDVİA* (Ankara: TDV, 2003), 27:281.

24 *İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri: 953 (1546) Tarihli*, haz. Ö. Lütüf Barkan ve E. Hakkı Ayverdi (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1970), 43. A. Süheyl Ünver, bu defterden Mahmûd Paşa'nın

Efendi'nin notuna yansıdığı şekliyle Mahmûd Paşa'nın vakfettiği kitaplar içinde başka kayıp kitabın olup olmadığı merak konusudur. İlk vakfiyedeki kitapların sadece belirli kategorilerde cilt sayıları belirtilerek zikredilmiş olması bu yönde bir tetkiki zorlaştırmaktadır. Kütüphanede hâlen mevcut eserler merkeze alınarak yapılabilecek genel bir değerlendirme, bu noktada belki bir fikir verebilir.

Mahmûd Paşa Kütüphanesinde 1296 (1878-79) yılındaki sayım doğrultusunda oluşturulan ve bilahare 1311 (1893) yılında basımı gerçekleştirilen defterde 398 demirbaş, sıralı olarak zikredilmiştir.²⁵ Ancak hâli hazırda bazı demirbaş numaralarında herhangi bir girdi mevcut değildir;²⁶ bunun 1296 yılındaki sayımdan sonra yaşanmış olması muhtemel kayıplardan mı yoksa Yazma Eserler Portalı'na eksik veri girişinden mi kaynaklandığı anlaşılamamaktadır. Mevcut durumda 6 adet matbu eser²⁷ istisna tutulacak olursa koleksiyonda kayıtlı ve

vakıflarını müstakil olarak neşretmiştir. Bu neşirde "eḥādīs" başlığı altındaki kitapların sayısı 10 olarak kaydedilmiştir ki bu durumda vakfedilen cilt sayısı toplamı 174 olmaktadır. Bkz. A. Süheyl Ünver, "Mahmud Paşa Vakıfları ve Ekleri," *Vakıflar Dergisi*, s. 4 (1958): 69. Muhtemelen bu, basım kaynaklı bir yanlışlık olmalıdır; zira İsmail E. Erünsal'ın da dikkat çektiği gibi Mehmet Canatar tarafından neşredilen 1009 (1600) tarihli tahrir defterinde "eḥādīs" başlığı altındaki cilt sayısı 31 olarak kayıtlıdır. Bkz. *İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri: 1009 (1600) Tarihli*, haz. Mehmet Canatar (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2004), 82; İsmail E. Erünsal, *Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik* (İstanbul: Timaş, 2015) 111. Bu noktada görüşüne başvurduğum ve ilgili cilt sayısına ilişkin defterdeki siyakat rakamının 31 olarak okunabileceği yanıtını aldığım Adnan Tüzen'e bu vesileyle teşekkür etmek isterim.

²⁵ Sıralamada 53 sayısının yer almaması, demirbaş sayısını bir eksiltse de 36 sayısının iki kez tekrarlanmış olması toplam sayımın 398 olduğunu gösterir. Numaralardaki kayma, muhtemelen defterin basımı kaynaklıdır. Defterin 1296 (1878-79) yılındaki hatimesi şu şekildedir: "Hazîne-i celîle-i Haremeyn-i muhteremeynden mazbûtan idâre olunan evkâfdan merhûm ve mağfûr leh Mahmûd Paşa Veli hazretlerinin İstanbul'da kâin câmi-i şerîfleri nezdinde medrese-i münifeleri derûnunda kütübhanesinde mevcûd bulunan ber-vechi bâlî üç yüz doksan sekiz cild kitâbın evsâf-ı mümeyyezesiyle isim ve müellif ve kâtib ve târihlerini şâmil usûl-i cedîde üzere iş bu bir kıta defter terkîm ve tahrîr kılındı. Ve zâlike 1296." Bkz. *Mahmud Paşa Medresesi Kütüphanesi ve Rüstem Paşa Kütüphanesi Defteri*, 26. Deftere 1311 (1893) yılındaki basım için bir mukaddime oluşturulmuş olup burada İstanbul ve diğer üç beldedeki kütüphanelerin defterlerinin şimdiye kadar basılamamış olmasından yakınılmış, ilim erbabının erişimini kolaylaştırma adına bu defterin Sultan II. Abdülhamid'in himayesinde Maarif Nezareti tarafından bastırıldığı belirtilmiştir.

²⁶ Örneğin 17, 31-33, 35-38, 40-45, 47-50, 53-56, 106, 277, 313, 321-322, 330, 344, 353, 374, 377 numaralarda herhangi bir demirbaş kaydı mevcut değildir.

²⁷ 77, 373, 382-384, 395 numaralı demirbaşlar matbu metinlerdir.

görülür durumda olan yazma demirbaş toplamı 360'tır. Bunların 248'inde Mahmûd Paşa'nın mührü ve "vakf-ı Maḥmûd Paşa" şeklinde vakıf yazısı söz konusudur. 26'sında nüshanın Mahmûd Paşa'nın Edirne Hasköy'de yaptırdığı medreseye vakfettirdiği kitaplardan olduğu yönünde hepsi tek kalemden çıktığı anlaşılan

Asrının biricigi ve zamanının eşsizi –bununla asırlarca bir eşine daha rastlanmayan zamanın Âsaf'ını kast ediyorum– Maḥmûd Paşa'nın –Allah her iki dünyada da onu isteğine ulaştırınsın– Hasköy isimli köyün dışında yaptırdığı büyük medreseye vakfettiği kitaplardandır.

mealinde Arapça bir vakfiye kaydı yazılıdır.²⁸ Ancak bu kapsamdaki 26 eserin hiçbirinde Mahmûd Paşa'nın mührü yer almayıp çoğunda ise "câmi'de bulunan" şeklinde ilave bir not bulunmaktadır. Kütüphanedeki 9 demirbaşta sadece "vakf-ı Maḥmûd Paşa" notu mevcuttur.²⁹ 77 demirbaşta ise ne Mahmûd Paşa'nın mührü ne de onun vakfı olduğuna dair bir not yer almaktadır.

Yukarıdaki bilgiler içerisinde dikkat çekici olanı, Mahmûd Paşa'nın Hasköy'deki medreseye vakfettiği eserlerde bu yönde bir kaydın olması, bu kaydın bulunduğu eserlerde de Mahmûd Paşa'nın mührünün olmamasıdır. Üstelik ilgili kayıta Mahmûd Paşa için kullanılan "Allah her iki dünyada da onu isteğine ulaştırınsın." şeklindeki dua cümlesi, kaydın onun vefatı öncesinde oluşturulduğuna işaret etmektedir. Bu durumda, Hasköy'deki medreseye vakfedilmiş kitaplara Mahmûd Paşa'nın mührünün vurulmamış, sadece vakıf olduğuna dair bir kayıt yazılmış olması muhtemel görülebilir. Ancak bu ihtimal, bu kapsamda kütüphanede yer alması beklenen 84 kitaptan 58'inin hâlihazırda kayıp olduğunu düşünmeyi de beraberinde getirmektedir. Bunun ne ölçüde makul bir ihtimal olduğu tartışmaya açıktır. Öte yandan Hasköy vakıflarında yazılı bir vakıf kaydının olması, buna karşın Mahmûd Paşa'nın mührünün yer almaması, ilk tahlilde, mührün yer aldığı kitapların da İstanbul'daki medreseye vakfedilmiş kitaplar kapsamında değerlendirilebileceğini akla getirmektedir. Ne var ki böyle olduğu varsayıldığında Mahmûd Paşa'nın mührünün bulunduğu 248 eserin de İstanbul'daki medreseye vakfedildiğini düşünmek gerekecektir. Fakat bu sayı, Mahmûd Paşa'nın ilk vakfiesindeki kitaplara ilişkin 195 sayısı ile ör-

²⁸ Bu kaydın bulunduğu nüshalar şunlardır: no. 61, 108, 141, 145-146, 152, 154, 159, 162, 168, 172, 181-182, 192, 199-200, 224, 228, 233, 257-258, 262-263, 359, 371, 381.

²⁹ Bkz. no. 79, 163, 229, 249-250, 294-296, 334.

tüşmemektedir.³⁰ Devam ciltli bazı eserlerin bir cildinde başta, diğerinde sonda mührün yer alıyor olması, Mahmûd Paşa'nın vakfiyesi sırasında bunların tek bir cilt hâlinde bulunuyor ve sonradan cilt bütünlüklerinin bozulmuş olabileceğini düşündürmektedir.³¹ Ancak bu durumda olan eser adedi mühürlü eser sayısına ilişkin belirsizliği tek başına izah edecek kadar fazla değildir.

Koleksiyonda ister mühür ister yazı ile olsun Mahmûd Paşa'nın vakfettiği bilgisinin kayıtlı olduğu demirbaş sayısı toplamı 274'tür. Bu sayı ilk vakfiyedeki toplam cilt sayısına çok yakındır. Zira İstanbul'daki medrese için 195, Hasköy'deki

30 Berat Açıl, 195 sayısını hareket noktası olarak almış ve 1296'daki sayım defterine yansıyan bilgiler üzerinden Mahmûd Paşa Kütüphanesinin ilk kuruluşu sırasındaki katalogunu teorik olarak inşa etmenin mümkün olduğunu belirtmiştir. Buna göre mevcut katalogda numara atandığı hâlde içinde herhangi bir eserin bulunmadığı 32 kayıt, matbu 8 metin, Darüssaade ağası kâtabinin karısı Âişe Hatun'un vakfettiği 37 adet eser, Mahmûd Paşa'nın mührünü taşımayan 54 adet eserin toplamı 131'dir. Bu sayı, toplam demirbaş numarası olan 398'den düşüldüğünde geriye 267 adet eser kalmaktadır. Açıl, ilk vakfedilen 195 eserin bu 267 içerisinde aranması gerektiğini, bunlar içerisinde de Mahmûd Paşa'nın mührünü taşıyabilecek olanların istinsah tarihleri doğrultusunda 185 olarak tespit edilebileceğini belirtir. Bkz. Berat Açıl, "Fetihten Sonra İstanbul'un Kültürel İmarı: Mahmud Paşa Kütüphanesi," *Z: Kültür-Sanat-Şehir: Mevsimlik Tematik Dergi*, s. 5 (2021): 83. Defter merkeze alınarak dile getirilen bu öngörü, kendi sistematığı içerisinde anlamlı ve bu yazı bağlamında bizim için de yol gösterici olmuşsa da mevcut durumda 248 eserde Mahmûd Paşa'nın mührünün yer aldığını, bunların bazılarında da istinsah tarihinin bulunmadığını göz önünde bulundurmak gerekir.

31 Bu noktada en dikkat çekici örnek Husâmuddîn es-Sıgnâkî'nin *en-Nihâye* adlı eserinin koleksiyonda 216 ve 217 demirbaş numaralarında kayıtlı iki ciltlik bir nüshasıdır. İkisi de aynı kişinin elinden çıktığı anlaşılan nüshanın ilk cildinin zahriye sayfasında Mahmûd Paşa'nın mührü ve vakıf yazısı mevcut iken, hatimesinde bu yönde bir kayıt yer almamaktadır. Buna karşın ikinci cildin de başlangıç sayfasında herhangi bir mühür söz konusu değilken, hatime sayfasında hem mühür hem de vakıf kaydı bulunmaktadır. Daha da dikkat çekici olan, yazılı varak sayısının 891 olduğu yönünde ilk cildin zahriye sayfasında bir notun yer alıyor olmasıdır. Bu not, ikinci cildin sonunda da tekrar edilmiş ve altına 1033 (1623-24) tarihi kaydedilmiştir. 891 sayısına, iki cildin toplam varak sayısı ile ancak ulaşılıyor olması başlangıçta tek bir cilt olan nüshanın muhtemelen kullanım kolaylığı için iki cilde ayrıldığına işaret etmektedir. Bkz. Husâmuddîn es-Sıgnâkî, *en-Nihâye fi Şerhi'l-Hidâye*, SK-Mahmud Paşa 216, 1a; 217, 387b. Yine benzer bir örnek es-Seyyid eş-Şerîf el-Curcânî'nin *Şerhu'l-Mevâkıf*'inin 293-297 aralığındaki demirbaşlarda kayıtlı nüshasıdır. Hepsisi de aynı hatla yazılmış olan bu ciltlerde Mahmûd Paşa'nın mührü sadece birinci cildin başlangıç sayfasında ve beşinci cildin hatimesinde yer almakta, aradaki ciltlerde ne başta ne de sonda mühür bulunmamaktadır. Bkz. es-Seyyid eş-Şerîf el-Curcânî, *Şerhu'l-Mevâkıf*, SK-Mahmud Paşa 293, 1a; 297, 74b. Benzer bir durum Kâdî el-Beyzâvî'nin tefsirinin iki ciltlik bir nüshası için de söz konusudur. Bkz. Kâdî Beyzâvî, *Envâru't-Tenzil*, SK-Mahmud Paşa 5, 1a; 6, 202a.

medrese için de 84 cilt eserin vakfedildiği göz önünde bulundurulduğunda ikisinin toplamı 279'a karşılık gelmektedir. Bu husus, ilk vakfiyedeki cilt sayısının küçük bir eksiklik dışında hâlen kütüphanede mevcut olduğu yönünde bir izlenim uyandırmakta ve Ağazâde Halîl Efendi'nin notuna konu ettiği kitap kaybının münferit bir hadise olarak değerlendirilmesini salık vermektedir. Ancak onun notunda mühür meselesine müstakil bir vurgunun olması, mühürlerin bulunduğu veya bulunmadığı demirbaşlar özelinde daha ince bir tetkiki elzem hâle getirmektedir. Böylesi bir tetkik, aynı zamanda ilgili nota konu olan anlatının gerçekliğinin teyidi bakımından önemlidir.

Nota Konu Olan Mahmûd Paşa'nın Mührüne Dair

Ağazâde Halîl Efendi'nin hâfız-ı kütüb Velî Efendi'nin evinde gördüğü sıradaki tanıklığının, sonraki süreçte nüshanın *Mahmûd Paşa Vakfiyesi* kapsamında yer aldığı ayırt etmesinde ne ölçüde etkili olduğu belirsizdir. Ancak onun notta ilgili eserin *Mahmûd Paşa Vakfiyesi*'ne ait bir kitap olduğuna dair çıkarımında öne sürdüğü temel husus, Mahmûd Paşa'nın mührünün izinin basılı olduğu sayfanın diğer yüzüne kısmen geçmiş olmasıdır. Bu durumda onun bu çıkarımına esas teşkil eden mührün mahiyeti üzerinde öncelikle durmak gerekir. Mahmûd Paşa'nın mührü dendanlı badem şeklinde bir mühür olup içinde sülüs yazısıyla "Vakf-ı Medrese-i Mahmûd Paşa be-Koştantıniyye" ifadesi mevcuttur.³² Etrafındaki toplam dendan sayısının on altı olduğu mühür şu şekildedir:

Görsel 4: Mahmûd Paşa'nın mührü.

Mahmûd Paşa'nın mührü, kitaplarda çoğunlukla biri zahriye diğeri de hâtîme sayfası olmak üzere iki yerde kendisini göstermektedir. Zahriye sayfasında sayfa yazılı değilse genelde sayfa ortasına veya orta altta, yazılı ise de boşluğun söz konusu olduğu herhangi bir yerde bulunmaktadır. Hâtîmede ise çoğunlukla metnin hemen bitiminde, bazen de hâtîme sayfasının arka yüzünde yer almaktadır.

32 Mühür için ayrıca bkz. <https://muhur.yek.gov.tr/muhur/yekmu0042>.

Kimi demirbaşlarda ise mührü ya sadece başta ya da sonda tesadüf edilmektedir; bu durumdaki demirbaşların çoğunun baştan³³ veya sondan³⁴ eksildiğini, baştaki mührün bu nedenle kaybolmuş olabileceğini düşünmek mümkündür. Mühürler genellikle düz, kimi zaman da yan olarak basılmıştır ki, bu tercihte mührün basıldığı sayfada yeterince boşluk olmaması muhtemelen etkili olmuştur.

Dikkatle incelendiğinde Mahmûd Paşa Koleksiyonu'ndaki bazı eserlerde mühürlerin ve vakıf yazılarının üzerinin silindiği,³⁵ karalandığı ya da boyandığı³⁶ veya silinip mühür içindeki yazının başka anlama gelecek şekilde yeniden yazıldığı³⁷ veyahut tümüyle silinmiş bir mührün yeniden üzerinden gidilerek belirginleştirilmeye çalışıldığı³⁸ tespit edilebilmektedir:

Görsel 5: Üzerinde tasarrufta bulunmuş mühür örnekleri.

Mühürler söz konusu olduğunda koleksiyondaki en dikkat çeken husus, bazı demirbaşlarda Mahmûd Paşa'nın mührünün elle çizilerek taklit edilmiş olmasıdır. Bu kapsamda 12 demirbaşta taklidi mühür örneklerine rastlanmaktadır.³⁹

Görsel 6: Taklidi mühür örnekleri.

33 Buna örnek oluşturan bazı demirbaşlar için bkz. no. 206, 210, 213, 292, 343, 392.

34 Buna örnek oluşturan bazı demirbaşlar için bkz. no. 102, 104, 107, 204, 268, 275.

35 Şihâbüddin es-Sîvâsî, 'Uyûnu't- Tefâsîr, SK-Mahmud Paşa 7, 1a.

36 Muhyiddin en-Nevevî, el-Minhâc fî Şerhi Şahîhi Muslim, SK-Mahmud Paşa 92, 1a.

37 Ekmelüddin el-Bâbertî, el-'Inâye fî Şerhi'l-Hidâye, SK-Mahmud Paşa 213, 215b.

38 Radî el-Esterâbâdî, Şerhu'l-Kâfiye, SK-Mahmud Paşa 367, 1a.

39 Bkz. SK-Mahmud Paşa, no. 230, 1a; no. 234, 1a; no. 236, 1b; no. 253, 1a; no. 264, 1a; no. 265, 1b; no. 278, 1a; no. 309, 1a; no. 316, 1a; no. 318, 1a; no. 351, 135b; no. 354, 1a.

Taklidî mühür örneklerinin bulunduğu nüshalar içerisinde ikisinin ilk ve son yapraklarının yeni olduğu, metnin ilk ve son kısımlarının da bu yeni sayfalara sonradan yazıldığı görülmektedir.⁴⁰ Bir nüshada da mührün üzerine kâğıt yapııştırıldığı tespit edilebilmektedir.⁴¹

Görsel 7: Mühür üzerine kâğıt yapıştırılması.

Yukarıdaki örneğe benzer bir başka örnek ise, mührün üzerinin tezhiplerle ustaca kapatılması şeklindedir.⁴²

Görsel 8: Mühür üzerini tezhiplerle kapama.

Bu son örnekte tezhiplerle kapatılan mührün ne ölçüde Mahmûd Paşa'ya ait olduğu belirsizdir; ancak istinsah tarihinin 863 (1458-1459) oluşu nüshanın Mahmûd Paşa'nın vakfiyesi kapsamında olabileceğini kuvvetli bir şekilde düşündürmektedir. Mührünün üzerinin kapatılması şeklindeki bu son iki örneğin tıpkı Ağazâde Halîl Efendi'nin yaptığına benzer şekilde mührün sayfanın diğer tarafına yansıyan izi üzerinden tespit edilebiliyor olması ise ayrıca önemlidir.

Mühürler üzerindeki tasarrufları, var olan bir mührü izale etme ve olmayan bir mührü vaz etme şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Mührü izale etmeye yönelik tasarrufların, bir eserin ait olduğu vakfiyeyle olan bağımlı ortadan kaldırılmaya, daha açık bir ifadeyle vakıf statüsünü iptal etmeye yönelik ve yer yer art niyetli bir girişim olduğunu ifade etmek mümkündür. Nitekim cami, medrese, tekke vb. mekânlarda tesis edilen ve daha çok dolaplarda muhafaza edilen yazma

40 Bkz. no. 278, 309.

41 Zahirüddin el-Buhârî, *el-Fetāvâ'z-Şahiriyye*, SK-Mahmud Paşa 253, 315a-b.

42 el-Buhârî, *el-Câmi'u-ş-Şahih*, SK-Mahmud Paşa 115, 751a-b.

eserler söz konusu olduğunda bu yönde çok sayıda örneğe tesadüf edilebilmektedir.⁴³ Ancak mührün olmadığı bir yazma üzerine taklidî olarak mühür vaz etmeye dönük tasarrufların ne türden bir amaç doğrultusunda şekillendiği tam olarak anlaşılammaktadır. Bu noktada belki birkaç ihtimalden söz etmek mümkündür: İlki ve en iyimseri, gerçekten orijinal mührün bulunduğu ilk sayfalarının koparıldığı, böylelikle de mührün yok edildiği bazı yazma eserlerin vakıf eseri olduğunun tespit edildiği durumlarda vakıf statüsünün görünür kılınması isteği olabilir. İkincisi ise bir vakfiyeden çeşitli gerekçelerle çıkmış kitaplardan oluşan

43 Bir yazma eserin kapak sayfasına bir hâfız-ı kütüb tarafından düşülmüş şu not bu bakımdan dikkat çekicidir: “İş bu *Kitâb-ı Luğat-i Kâmûs* mahmiye-i Edirne’de vâkı‘ Üçşerefeli Câmî‘-i şerîfinde merhûm ve mağfûr-leh Sultân Murâd Hân-ı şânî -tâbehu şerâhu- hazretlerini kütübhânesi kitâblarından olup, ba‘z-ı ehl-i huđ‘a-kâr (?) muhtıl ü müzîl-i vaqf zimmetlerinde olup vaqfiyetini min külli‘l-vucûh hâk-i ... izâle etmeleriyle kitâb-ı müsteţâb kendi mülkleri gibi taşarruf idüp ahz-i bey‘ murâd eylediklerini haber vermeleriyle yed-i âgyârdan tahlîş ve kütübhâne-i müşâr-ileyhe vaz‘ ve ba‘zı iktizâ iden (?) muntaşifin-i mü‘minin ve muvahlîdin kimesnelere vaqfiyet üzere hâfız-ı kütübünün yedlerine birer tahvîli inhîţâ olunup ba‘dehu kitâb-ı mezkûr ahz ve müşkilâtlarını hal ... soñıra yine hâfız yediyle kütübhâne-i müşâr-ileyhe vaz‘ ve muhkem hafız olunmak için iş bu mahalle şerh ve imzâ ve tahrîr olundu. Hurrira 13 Zilhicce 1203 [4 Eylül 1789].” (Mecduddîn el-Fîrûzâbâdî, *el-Kâmûsu‘l-Muhtîf*, Selimiye Kütüphanesi-Yazmalar, no. 1049, 1a). Bu minvalde benzer bir not şu şekildedir: “Benim sa‘âdetlü aḡ-i e‘azzim sultânım, bu kitâb-ı leţ‘â‘if-nişâbî şarf-ı naḡd-i efkâr ile taşhîh iderken şüret-i muḡıbb bir ‘aduvv-i ḡabâset-mükıbb görüp birkaç gün müţâla‘ için hezâr niyâz ile isti‘âre itmîşidi. Düñki yâdda (?) muḡlışniizi ḡarâb-ı ḡafletten iḡâz itmekle şabâḡdan berü iki def‘a muḡâlebe i‘tizârımıza üçüñcü def‘ada tezkire-i ... (?) yazmaḡla hezâr zahmetle taşhîl olundu. Geldikte gördüm ki zahırında meşbût olan imzâyı mahv eylemiş, tekrâr üzerine ḡalem yürüdüp tarafınıza ircâ‘ olundu. Kitâbı imsâk ve imzâyı mahv itmesinden istilâl olınan budur ki bizim ‘Aḡâ‘î gibi yutmak fikrine düşmüş.” Bu notun hemen kenarına ise “Hiçbir yalana başvurmadan kesin yemin ettim / Kitabımı hiçbir insana ödünç vermeyeceğime dair / Kitabımı kim ödünç alıp da sonra inkâr ederse / Allah onu cezalandırsın renk renk ateşte” şeklinde tercüme edilebilecek bir şiir not edilmiştir (Karaçelebizâde, *Zeyl-i Ravdati‘l-Ebrâr*, SK-Murad Molla 1440, 1a). Benzer türde başka bir notta “Kitapçılardan Keçeciler Şeyḡ Hasan Efendî den işтира olunmuştur. Lâkin kütüb-i mevḡûfe-i Meḡammed Hânîyye‘den sırḡa zann olunur. Allâh Te‘âlâ inşâf vire. Yine biz vaqıfırdı deyü isti‘mâl ideriz. Bunu el-ḡaḡır Aḡmed yazdı.” denilmiştir (Adududdîn el-Îcî, *Şerḡu Muḡtaşari‘l-Muntehâ*, SK-Murad Molla 687, 1a). Bazen vakfiyesi açık bir şekilde oluşturulmuş kütüphanelerden bile kitapların kaybolduḡu örneklere rastlanmaktadır; örneḡin üzerindeki vakıf mührü silinmiş bir eserin altına muhtemelen bir hâfız-ı kütübün düştüḡü şu ironik not dikkat çekicidir: “Kütübhâne-i mezkûrdan ḡaybübet idüp, kırk yıldan soñıra mezkûr kütübhâneye gelmişdir. Her şey aslına döner. 15 Muharrem 1205 [24 Eylül 1790].” Bkz. Şihâbuddîn el-Hafâcî, *İnâyetu‘l-Kâḡdî ve Kifâyetu‘r-Râḡdî*, SK-Murad Molla 320, 1a.

şeklinde dir.⁴⁶ Ortadakin de "Hâfız-ı kütüb Abdülkâdir b. Rüstem el-Mevlevî el-Edirnevî zamânında, Sa'dî Çelebi marifetiyle eski zâyîâtlar arasında bulundu. Kostantınıyye, 935 [1528-29]." denilmektedir.⁴⁷ En sağdakin de ise "Bu hâkîriñ zamânında bulundu." şeklinde⁴⁸ bir not yer almaktadır. Ortadakinin bir hâfız-ı kütüb notu olduđu açıktır. Diğerlerinin de bu şekilde bir not olması veya Ağazâde Halîl Efendi gibi ilgili medresede görev yapan müderrisler tarafından yazılmış olması ihtimal dâhilindedir.⁴⁹

Bu notlar, aynı zamanda *Mahmûd Paşa Vakfıyesi*'nden bazı kitapların kaybolduđunu, burada görev yapan kimselerin bunun farkında olduklarını, hatta zaman zaman da bunun fahri takipçisi olduklarını ortaya koymaktadır. Ağazâde Halîl Efendi'nin notunda geçen iki ayrıntı, bu hususu desteklemesi bakımından önemlidir: bunlardan biri Halîl Efendi'nin defterdeki kayıtlardan görüp de el-Bâbertî'nin *Şerhu'l-Meşârik*'ını hâfız-ı kütüb Velî Efendi'den istemesidir. Velî Efendi ise bu istek karşısında "otuz mücelled kitâb evimizde bizdedir oraya teşrif idüñ görüñ" diye mukabelede bulunmuştur. Halîl Efendi de gidip kitapları onun evinde gözden geçirmiştir. Burada *Mahmûd Paşa Vakfıyesi*'ne ait otuz cilt kitabın Velî Efendi'nin evinde bulunuyor olması dikkat çekicidir. Bunun bazı kitapların tamiri veya tashihi amacına mı yoksa kişisel kullanım isteđine mi matuf olduđu tam olarak anlaşılammamaktadır. Fakat Halîl Efendi'nin ilgili medresede göreve başladığı tarihten üç yıl kadar sonra Velî Efendi'nin vefat etmiş olmasını önemsemek gerekir. Bazı kitapların, onun vefatından önce kütüphaneye hiç intikal ettirilememiş olması ve bu nedenle kaybolmuş olması ihtimal dâhilindedir. Nitekim bunlardan birini Halîl Efendi, onun vefatı sonrasında ilgili medresedeki bir müderrisin elinde görmüş ve üzerine gidince

46 *Şerhu'l-Hidâye*, SK-Mahmud Paşa 218, 1a.

47 el-Buhârî, *el-Fetâvâ'z-Zahiriyye*, Ib.

48 Ebû Nasr el-Akta', *Şerhu Muhtaşari'l-Kudûri*, SK-Mahmud Paşa 187, 1a.

49 Mahmûd Paşa'nın Hasköy'deki Medresesine vakfettiđi bilgisinin bulunduđu bir nüshada da benzer tarzda bir bilgi notu söz konusudur: "Hasköy'de vâki' olan Merhûm Mahmûd Paşa Medresesiniñ evkâfındandır, müderrisleri Mehemmed Çelebi yedinden Üçşerefelü müderrisi 'Azîz Efendi'ye vâşıl olup..." bkz. Şerefuddîn et-Tîbî, *Futûhu'l-Gayb fi'l-Keşf'an Kına'î'r-Rayb*, SK-Mahmud Paşa 61, 1a; Üzerinde Mahmûd Paşa'nın mührünün bulunduđu bir demirbaştaki şu notu da bu vesileyle paylaşmak yerinde olacaktır: "Bu kitâbdan cüz' alınmıya li'llâhi Te'âlâ; zira zâyî' olur, eski kitâbtır." Bkz. Zeynularab el-Mısıri, *Şerhu Meşâbihi's-Sunne*, SK-Mahmud Paşa 109, 1a.

de ilgili müderrisin bir sahaftan on beş kuruşa satın aldığı yönündeki cevabına muhatap olmuştur. Belki de Halîl Efendi, notunda Velî Efendi'yle aralarında geçen konuşmaya yer vermekle, başta kendi fark ettiği kitap olmak üzere bazı kitapların kaybı için Velî Efendi'yi dolaylı olarak sorumlu tutmaktadır. Bu noktada bir değerlendirmede bulunabilmek için yeterli veri mevcut değildir. Ancak bir kişinin vefatı sonrasında ödünç olarak kendisinde bulunan kitapların çeşitli suretlerde kaybolduğuna dair başka örneklerin oluşu,⁵⁰ bu ihtimali bir dereceye kadar dikkate almayı gerektirmektedir.

Ağzâde Halîl Efendi'nin notundaki diğer ayrıntı ise İstanbul'dan "ma'zûl" olarak nitelediği İsâ Efendi'nin Mahmûd Paşa Medresesinde müderris olduğu sırada buraya ait vakıf kitaplarından birkaç cildi başkalarında görmesi ve zorla el koyup bunları vakfiyeye kazandırmasıdır. Bu durum, kendisinden beş yıl önce Mahmûd Paşa Medresesinde görev alan İsâ Efendi'yi Halîl Efendi için bir meşruiyet vesilesine dönüştürmüştür olmalıdır. Zira muhatabının elindeki kitabı vakıf olduğu gerekçesiyle alırken ve onu Şeyhülislam'a şikâyet etmekle tehdit ederken atıfta bulunduğu örnek daha önce İsâ Efendi'nin bu yöndeki tasarrufudur.

50 Bir yazma eserin zahriye sayfasında yer alan şu not bunun dikkat çekici örneklerinden biridir: "Merhûm ve mağfur leh Şeyhülislâm Çivizâde Efendi –ravvaḥallahu rûhahu'l-'azîz– Edirne kâdisi iken merhûm 'Abdulvâsi' Efendi'nin kütüb-i mevķûfesinden *Te'vilât-ı Kâşânî*, *Şerḥ-i Fuşûs*, *Ankâ-yı Muğrib*, *Şerḥ-i Menâzili's-Sâ'irin*, *Es'ile ve Ecvibe*, *Levâ'ih*, *Naķş-i Fuşûs*, *Şerḥ-i Fuşûs*'dan nâķıs yedi cild kitâb olup muķâbelesinde rehn vaz' itdüğü kitâblardan iş bu *Câmi'u'l-Uşûl*'in altıncı cildir. Zıkr olunan kütüb-ü merķûme Mevlânâ-yı muşâr-ileyhiñ muḫallefâtında bulunmamağla rehn vaz' olunan kitâblar vakf kitâblar dolabına vaz' olındı. 978 Muharrem'inin [Haziran/Temmuz 1570] ortalarında tahrir olundu" (İbnu'l-Esîr, *Câmi'u'l-Uşûl*, Selimiye Kütüphanesi-Yazmalar 799-5, 1a. Aynı not 799-6 nolu demirbaşta da kayıtlıdır). Buna benzer bir başka not şu şekildedir: "İş bu *Hâşiyeyi* Mevlânâ-yı mezbûr Rumeli kâđî'askeri iken Şeyhülislâm Zekeriyâ b. Bayrâm merķûma hediye etmişdür. 'İzzetî Efendi Kütübhânesinde kalıp Şeyhülislâm es-Seyyid Feyzullah Efendi ḫazretleri kütübhâne-i mesfûrdan kütüb-i mu'aḫḫlayı iştirâ itdükte iş bu nüşḫa çıkup zuhûra gelmişdür" (Abdussamed et-Tâlišî, *Hâşiyeye 'ale't-Telviḫ*, SK-Murad Molla 646, 1a). Aynı minvalde bir başka not bir eserin en sondaki vikaye sayfasında kayıtlıdır ve tercümesi şu şekildedir: "Bu kitab el-Hâc Mehmed Enûn es-Serî'nin kitaplarındandır. O, bunu [11]73 [1759-60] yılında satın aldı. Abdullah Bey, Kâsım Efendi'nin [medrese] odasından ödünç ve emanet olarak almış olmalı. Vefatı sonrasında kitap muhtemelen onun evinde kaldı ve kitapları arasına karıştı. Bu kitaplardan bazılarını Murâd Efendi yaptırdığı kütüphaneye koydu ve kitap da bu şekilde aralarına karıştı muhtemelen. Allah en doğrusunu bilendir. Allah şâhit olsun ki ben bu kitabı ne sattım ne de hibe ettim. Kendi odamda bu şartırcı duruma hayret ettim. Hamd Allah'adır." Bkz. Hâlid el-Ezherî, *et-Taşriḫ bi-Mađmûni't-Tavđiḫ*, SK-Murad Molla 1660.

Sonuç

Geçmişten günümüze ulaşabilmiş her belge, belirli bir anlatı içerir. Her anlatı da onu kaleme alan kişi açısından bir tanıklığa dayanır. Anlatıcı, geçmiş tanıklığını kendi şimdiki zamanında bir olay örgüsüne dönüştürür. Ne kadar çok ayrıntı varsa ve ayrıntılar belirli bir mantık doğrultusunda ne kadar birbiriyle kesişiyorsa anlatı o kadar gerçekçi hâle gelir. Fakat her gerçekçi anlatının gerçek bir tanıklığa dayanıp dayanmadığı tetkik gerektirir. Böylesi bir tetkikte ise gerçekliğin sınırlarını genişletmek ve anlatıya konu olan tanıklığı daha büyük bir bağlam içerisinde incelemeye çalışmak önemlidir. Bu yazıda Ağazâde Halîl Efendi olarak ismini paylaşan bir kişi tarafından yazılmış bir not örneğinde bu minvalde bir tetkik gerçekleştirilmiştir. Yazıda dört alt başlık altında farklı zaviyelerden ele alınan bilgiler, Ağazâde Halîl Efendi'ye kadar ki süreçte Mahmûd Paşa Kütüphanesinde vakıf statüsü kapsamında bulunan bazı eserlerin kütüphaneden çıkarıldığını, bunların bir kısmının kaybolduğunu veya geri döndüğünü, bazılarında Mahmûd Paşa'nın vakıf mührünün izale edildiğini veya kaybolmuş kitapların yerine ikame edilmiş olması muhtemel bazı nüshalara elle mühür çizimi yapıldığını örneklemektedir. Bu hâliyle de Ağazâde Halîl Efendi'nin notunda ortaya koyduğu tarihsel anlatıyı dolaylı olarak desteklemektedir. Notta geçen şahıs odaklı bilgiler ile bunların Mahmûd Paşa Medresesi odaklı kesişme, Halîl Efendi'nin notuna yansıyan tarihsel anlatının gerçekliğini artırmaktadır. Yine de bu kıymetli notun altına hakkında zanda bulunulmaması yönündeki ricasının veya uyarısının gerekçesi hâlâ belirsizdir. Bu noktada birkaç ihtimali öne çıkarmak mümkündür: İlk ihtimal, Halîl Efendi'nin *Mahmûd Paşa Vakfı*'ne ait olduğunu tespit ettiği kitabı ilgili müderristen bedelsiz olarak alması olabilir. Zira notta geçtiği üzere ilgili müderris, belirli bir bedel karşılığında kitabı satın aldığını belirterek kendini savunmuştur. İkinci bir ihtimal, Halîl Efendi'nin kitabı ilgili müderristen almak için sergilediği ısrarcı ve tehditkâr tutum olabilir. Çünkü müderrisin, belirli bir bedel karşılığında satın aldığı kitabı Halîl Efendi'ye kolayca vermek istemediği anlaşılabilir. Halîl Efendi'nin Şeyhülislam'a olayı intikal ettirme yönündeki tehdidi olmasa belki kitabı vermek de istemeyecektir. Her iki ihtimalde de aradan yıllar geçtikten sonra Halîl Efendi'nin ilgili müderrise haksızlık yaptığını düşünmüş olması ve meseleye açıklık getirme adına yıllar sonra bu durumu notuna yansıtmış olması muhtemeldir. Üçüncü bir ihtimal ise Halîl Efendi'nin vakıf malı olduğunu bildiği hâlde yaklaşık on

yıl boyunca kitabı kendi yanında tutması olabilir. Bu açıdan bakıldığında vakıf malı olduğu gerekçesiyle kitabı ilgili müderristen alırken sergilediği hassasiyete muvafık davranmamış olmaktadır. Çünkü vakıf statüsünde olduğunu tespit ettiği ve bundan hareketle el koyduğu bir kitabı mümkün olan en kısa sürede Halîl Efendi'nin vakfiyeye iade etmesi gerekirdi. Bunu yapmamış olmasının, üstelik uzunca bir süre kitabı yanında tutmuş olmasının söz konusu müderris veya başkaları tarafından eleştiri konusu yapılması ihtimal dâhilindedir.

Kaynaklar

- Açıl, Berat. "Fetihden Sonra İstanbul'un Kültürel İmarı: Mahmud Paşa Kütüphanesi." Z: *Kültür-Sanat-Şehir: Mevsimlik Tematik Dergi*, s. 5 (2021): 82-83.
- el-Bâbertî, Ekmeluddîn. *el-İnâye fî Şerhi'l-Hidâye*. Süleymaniye Kütüphanesi-Mahmud Paşa 213.
- _____. *Şerhu Meşâriki'l-Envâr*. SK-Mahmud Paşa 100, yk. 1a.
- Baltacı, Cahit. *XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri*. İstanbul: İFAV, 2005.
- el-Beyzâvî, Kâdî. *Envârü't-Tenzîl*. SK-Mahmud Paşa 5; 6.
- el-Buhârî. *el-Câmi'u's-Şâhih*. SK-Mahmud Paşa 115.
- el-Buhârî, Zahîruddîn. *el-Fetâvâ'z-Zahiriyye*. SK-Mahmud Paşa 253.
- el-Bûnî, Muhyiddîn. *'Alemlü'l-Hudâ ve Esrâru'l-İhtidâ*. SK-Reşid Efendi 590.
- el-Curcânî, es-Seyyid eş-Şerîf. *Hâşiye 'alâ Levâmî'i'l-Esrâr*. SK-Mahmud Paşa 318.
- _____. *Şerhu'l-Mevâkıf*. SK-Mahmud Paşa 293, 297.
- Ebû Nasr el-Akta'. *Şerhu Muhtaşari'l-Kudûri*. SK-Mahmud Paşa 187.
- Erünsal, İsmail E. "Mahmud Paşa Kütüphanesi." *TDVİA*. c. 27. Ankara: TDV, 2003.
- _____. *Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik*. İstanbul: Timaş, 2015.
- el-Esterâbâdî, Radî. *Şerhu'l-Kâfiye*. SK-Mahmud Paşa 367.
- el-Ezherî, Hâlid. *et-Taşrih bi-Mađmûni't-Tavđih*. SK-Murad Molla 1660
- el-Fîrûzâbâdî, Mecduddîn. *el-Kâmûsu'l-Muhiit*. Selimiye Kütüphanesi-Yazmalar 1049, Gündüz, Filiz. "Mahmud Paşa Külliyesi." *TDVİA*. c. 27. Ankara: TDV, 2003.
- el-Hafâcî, Şihâbuddîn. *İnâyetü'l-Kâdî ve Kifâyetü'r-Râdî*. SK-Murad Molla 320.
- İbnu'l-Esîr, Mecduddîn. *Câmi'u'l-Uşûl*. Selimiye Kütüphanesi-Yazmalar 799-5; 799-6.
- İbnu'l-Hâcib, Cemâluddîn. *el-İdâh fî Şerhi'l-Mufaşşal*. SK-Nuruosmaniye 4611; SK-Mahmud Paşa 359.
- İbnu's-Sâ'atî. *Mecma'u'l-Bahrayn*. SK-Mahmud Paşa 236.
- İbnu's-Sâ'iğ, Şemsuddîn. *Şerhu Kaşideti'l-Burde*. SK-Laleli 1799.
- _____. *Şerhu Kaşideti'l-Bed'i'l-Emâlî*. SK-Laleli 1799.
- el-Îcî, Adududdîn. *el-Mevâkıf*. SK-Fatih 3161.
- _____. *Şerhu Muhtaşari'l-Muntehâ*. SK-Murad Molla 687.
- İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri: 953 (1546) Tarihli*. Hazırlayan Ö. Lütfi Barkan ve E. Hakkı Ayverdi. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1970.

- İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri: 1009 (1600) Tarihli.* Hazırlayan Mehmet Canatar. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2004.
- Karaçelebizâde, Abdülaziz Efendi. *Zeyl-i Ravdati'l-Ebrâr.* SK-Murad Molla 1440.
- Mahmud Paşa Medresesi Kütübhanesi ve Rüstem Paşa Kütübhanesi Defteri.* Dersaadet: Babı Ali Caddesinde 20 Numaralı Matbaa, 1311 [1893-94].
- en-Nesefî, Hâfizuddîn. *Keşfu'l-Esrâr fi Şerhi'l-Menâr.* SK-Mahmud Paşa 164.
- en-Nevevî, Muhyiddîn. *el-Minhâc fi Şerhi Şahihi Muslim.* SK-Mahmud Paşa 92.
- en-Nisâbü'rî, Cemâluddîn Nukrekâr. *Şerhu Lubbi'l-Elbâb.* SK-Hacı Beşir Ağa (Eyüb) 88.
- es-Sıgnâkî, Husâmuddîn. *en-Nihâye fi Şerhi'l-Hidâye.* SK-Mahmud Paşa 216.
- es-Sîvâsî, Şihâbuddîn. *'Uyûnu't-Tefâsîr.* SK-Mahmud Paşa 7.
- Şerhu'l-Hidâye.* SK-Mahmud Paşa 218.
- Şeyhî Mehmed Efendi. *Vekâyi'u'l-Fuzalâ.* Hazırlayan Ramazan Ekinci. c. 1-3. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2018.
- eş-Şîrâzî, Kutbuddîn. *Şerhu Miftâhi'l-'Ulûm.* SK-Hacı Beşir Ağa 567.
- et-Tâlîşî, Abdussamed. *Hâşiye 'ale't-Telvîh.* SK-Murad Molla 646.
- Tekindağ, Şehabeddin. "Mahmud Paşa." *TDVİA.* c. 27. Ankara: TDV, 2003.
- et-Tîbî, Şerefuddîn. *Futûhu'l-Gayb fi'l-Keşf 'an Kırnâ'i'r-Rayb.* SK-Mahmud Paşa 61
- Ünver, A. Süheyl. "Mahmud Paşa Vakıfları ve Ekleri." *Vakıflar Dergisi,* s. 4 (1958): 65-76.
- Zeynularab el-Mısırî. *Şerhu Meşâbihi's-Sunne.* SK-Mahmud Paşa 109.
- <https://portal.yek.gov.tr/works/detail/304746>
- <https://muhur.yek.gov.tr/muhur/yekmu0042>